
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616

DOI 10.5281/zenodo.10804522

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ БОЛЬНОГО ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

LONG-TERM STAY OF A PATIENT WITH SCHIZOPHRENIA UNDER COMPULSORY TREATMENT AND THE POSSIBILITY OF HIS DISCHARGE FROM THE HOSPITAL (CLINICAL CASE)

ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

VASILYEVA MARIA SERGEEVNA,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Doctor of Medical Science, Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В данной статье рассматривается проблема длительного нахождения психически больных на принудительном лечении, а также возможности их дальнейшего проживания вне стен психиатрических больниц. Проанализирован клинический случай больного параноидной шизофренией (непрерывным течением), совершившего убийство своей беременной невесты в состоянии невменяемости. Выявляются особенности течения шизофрении, сроки пребывания таких больных на принудительном лечении, показания для их выписки из психиатрического стационара. Обсуждается возможность направления больного для дальнейшего проживания в психоневрологический интернат социального обеспечения. Сделан вывод о наличии трудностей при выписке социально опасных больных с непрерывно текущей шизофренией и плохо поддающихся многолетнему лечению в условиях психиатрических больниц.

This article examines the problem of long-term stay of mentally ill people in compulsory treatment, as well as the possibility of their further residence outside the walls of psychiatric hospitals. The clinical case of a patient with paranoid schizophrenia (continuous course) who committed the murder of his pregnant bride in a state of insanity is analyzed. The features of the course of schizophrenia, the length of stay of such patients on compulsory treatment, indications for their discharge from a psychiatric hospital are revealed. The possibility of sending the patient for further residence to a psychoneurological social security boarding

school is being discussed. It is concluded that there are difficulties in discharging socially dangerous patients with ongoing schizophrenia and poorly amenable to long-term treatment in psychiatric hospitals.

Ключевые слова: шизофрения, убийство, принудительное лечение, профилактика общественно опасных действий психически больных.

Key words: schizophrenia, homicide, compulsory treatment, prevention of socially dangerous actions of mentally ill people.

Наличие шизофрении увеличивает риск совершения общественно опасных действий (ООД), среди которых преобладают деяния, направленные против личности – убийства, тяжкие телесные повреждения и др. [5]. Для больных с таким психозом этот показатель выше [6; 7], чем для других психических расстройств (ПР) [1].

Такие преступники освобождаются от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, но судом им назначается применение медицинских мер принудительного характера в условиях психиатрических больниц (ПБ). При этом группа пациентов, которые никогда не вернутся со стационарного принудительного лечения (ПЛ), чрезвычайно велика и составляет по зарубежным данным 10-15% [4].

Ранее мы описали случай позднего (через много лет после начала ПР) выявления шизофрении у заключенного, отбывающего наказание за повторное убийство, когда ПР достигло заключительного этапа своего развития (парафренного бреда) [2], а также больного с остаточной шизофренией (эпизодическим течением и стабильным дефектом), находящимся в ремиссии и совершившим убийство в состоянии невменяемости [3]. Обсуждались вопросы дифференциальной диагностики, развития болезни в местах лишения свободы, ПЛ, выписки таких больных из ПБ. В данной статье мы хотели бы обсудить актуальный вопрос длительного нахождения психически больных на ПЛ, а также возможности их дальнейшего проживания вне стен ПБ. Для лучшего понимания актуальности обозначенной темы рассмотрим клинический случай.

Пациент Х., 59 лет. Отец страдал алкоголизмом, двоюродный брат по линии матери имел ПР. Родился в семье колхозников. Рос и развивался без особенностей. В школу пошел с 8 лет. С учебной программой не справлялся, дублировал 3 класс. Был рекомендован перевод во вспомогательную школу, но по настоянию родителей продолжил учебу в обычной школе. После окончания 8 классов работал грузчиком в магазине, швейцаром, разнорабочим. Подолгу на одном месте не удерживался, часто не выходил на работу. Проживал с сестрой и матерью в деревне.

Впервые обратил на себя внимание странностями и нелепостями в поведении в возрасте 16 лет: перестал посещать школу, общаться со сверстниками: «ушел в себя, думал о смысле бытия», в постель ложился одетым, забрасывал в соседний двор дрова, разрубил обувь, которую также забрасывал к соседям. Однажды, собрав одежду, выбросил ее в лесу, объяснив тем, что «наводит порядок в доме». Отмечались кататонические включения: подолгу простаивал на улице в однообразной позе. На замечания родителей реагировал агрессивно, избивал их. Был впервые госпитализирован в ПБ с диагнозом: «Олигофрения в степени легкой дебилности. Шизофрения?». В октябре 1984 г. украл лыжи и палатки со школьного склада, однако, уголовное дело было закрыто. В 1985 г., «вспомнив все обиды и оскорбления», решил убить соседа-сверстника. Завел его в лес и нанес несколько ударов камнем по голове. Пострадавшему удалось убежать. На стационарной судебно-психиатрической экспертизе заявлял, что мать пострадавшего «колдунья, заколдовала, чтобы стал дураком», видел ее «в образе черной собаки». Психически больным себя не считал. Был призван невменяемым и направлен на ПЛ в ПБ специализированного типа с интенсивным наблюдением

(ПБСТИН), где находился четыре года. Затем продолжил ПЛ в обычной ПБ. В последующем многократно лечился стационарно с диагнозом: «Параноидная шизофрения». В период между госпитализациями жил с матерью, отношения с которой были натянутые, неоднократно грозил ей убийством. Находился в отношениях с санитаркой ПБ.

В ноябре 1993 г., совершил убийство своей беременной невесты: нанес более 20 ударов шилом в голову и различные части тела. Труп спрятал, а затем выбросил его в овраг в лесном массиве. На судебно-психиатрической экспертизе обнаруживались признаки параноидной шизофрении, был признан невменяемым. В течение шести лет проходил ПЛ в ПБСТИН, затем продолжил ПЛ в ПБ по месту жительства. В последнее время получал клозапин до 0,15 г/с внутрь, р-р зуклопентиксола депо 1 мл в/м каждые 3 недели.

На протяжении всего времени нахождения в ПБ периодически возникали обострения ПР: испытывал слуховые обманы восприятия в виде псевдогаллюцинаций, высказывал бредовые идеи воздействия, одержимости, преследования, особого значения. Был склонен к диссимуляции своего психического состояния, отрицал содеянное. Периодически проявлял стремление к совершению побега из отделения. В период с 2012 по 2014 гг. начал высказывать мысли о смерти: «Убейте меня, дайте какое-нибудь лекарство, чтобы я умер, проведите мне эвтаназию, вам что, 5 пуль на меня жалко?» – которые сохраняются до настоящего времени. Отмечались напряженность, беспокойство, бредовые идеи отношения, преследования. Отмечал связь с космосом. Считал, что на него воздействуют спецслужбы иностранного государства. Переспрашивал персонал: «Кто делает мне уколы? Вы или их разведка?» «Раньше я был их смотрящим, а теперь они надо мной издеваются». Критика к психическому состоянию здоровья отсутствовала. Находясь в общепсихиатрическом отделении, высказывал угрозы убийством в адрес лечащего врача, медперсонала и других пациентов по незначительным поводам. В своих преступлениях формально раскаивался, но в то же время утверждал, что «это жизнь».

Не вызывает сомнений, что данный пациент страдает параноидной формой шизофрении. Начало раннее, ПР в дебюте проявляется нелепостью поведения, классическими для подросткового возраста элементами «метафизической интоксикации», кататоническими включениями. Достаточно быстро формируются бредовые идеи отношения, колдовства. Уже на первых этапах ПР появляется склонность к совершению ООД в виде невинных на первый взгляд краж. Но в скором времени под влиянием бредовых идей совершает покушение на убийство. Впоследствии под влиянием тех же идей колдовства, а также присоединившихся идей величия происходит убийство. Несомненно, что ООД совершаются по продуктивно-психотическому механизму. На протяжении всех 30 лет с момента его совершения у пациента стойко сохраняется параноидная симптоматика, несмотря на проводимое лечение, дефект – стабильный.

Обсуждая данный случай, считаем необходимым поднять вопрос о длительном нахождении больных, совершивших особо опасное деяние, на ПЛ в ПБ. Каковы особенности течения ПР у таких больных? Чем определяются сроки их нахождения? А главное – что делать, когда выписка этих пациентов прогностически неблагоприятна?

Отвечая на первый вопрос, отметим, что согласно литературе, клиническими особенностями больных с длительными сроками ПЛ, которые также выявляются у нашего пациента, являются: раннее начало ПР и непрерывное прогрессивное его течение; фармакорезистентность; преобладание продуктивно-психотических психопатологических механизмов совершения ООД. В данном случае мы наблюдаем достаточно устойчивую психопродуктивную симптоматику у пациента, которая полностью не купировалась на фоне длительного применения двух антипсихотиков (одним из которых является резервный препарат клозапин).

Отвечая на второй вопрос, важно подчеркнуть, что не существует как таковых четких критериев оценки срока нахождения преступника на ПЛ. Обычно оценкой психического со-

стояния занимается лечащий врач. Одним из немаловажных критериев при этой оценке является наличие активной психопродукции. Как видно, в данном случае бредовые идеи ограничивают врача в вопросе о возможности нахождения пациента вне стен ПБ. Помимо этого, на пути к выписке пациента существуют варианты перехода на более мягкий тип лечения, что наблюдается у пациента Х. Настораживающим является и то, что в последние годы пациент начал говорить и о собственной смерти (суициде).

Оценивая дальнейшую судьбу больного, можно было бы рекомендовать продолжение наблюдения его медицинской организацией в условиях амбулаторного ПЛ в группе активного диспансерного отделения. Рациональный вариант, особенно в условиях уменьшения объема стационарной психиатрической помощи («деинституциализация»), все более распространяющейся в России и мире в целом. Главным ограничивающим фактором в этом случае будет высокий риск рецидива ООД. Известно, что около 60% больных шизофренией повторно совершают ООД, а 10,7% – повторное убийство [5; 7]. Некоторые особенности таких случаев описаны нами ранее в [2; 3; 6].

Также хотелось бы обсудить возможность направления больного для дальнейшего проживания в психоневрологический интернат социального обеспечения. Такой вариант связан с несколькими сложностями. Во-первых, встает вопрос о прекращении ПЛ и активного диспансерного наблюдения, что практически невозможно в условиях сохраняющейся психопродуктивной симптоматики (это, как известно, является и противопоказанием для направления в психоневрологический интернат). Вторым ограничивающим фактором являются риск совершения повторного ООД. Других учреждений для перевода и жизни больных с ПР и социально опасным поведением в нашей стране нет, поэтому приходится их наблюдать и лечить в условиях ПБ различного уровня (у врача-психиатра в амбулаторных условиях; в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, принудительное лечение в медицинской организации либо специализированного типа, либо в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением).

Таким образом, описанный случай показывает трудности, возникающие при выписке социально опасных больных с непрерывно текущей шизофренией и плохо поддающихся многолетнему лечению в условиях ПБ. Согласно Закону о психиатрической помощи такое ПР является тяжелым и обуславливает «его непосредственную опасность для больного и/или окружающих», поэтому пациент должен находиться на лечении до минования рисков совершения тяжких ООД и самоубийства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Психические расстройства как медико-социальная проблема (региональный аспект): автореф. дисс. ... доктора медицинских наук. М., 1998. 39 с.
2. Голенков А.В., Цымбалова А.Б. Вопросы лечения и наблюдения больного шизофренией, совершившего повторное убийство (клинический случай) // Психическое здоровье. 2016. Т. 14. №4 (119). С. 19-24.
3. Голенков А.В., Цымбалова А.Б., Голенкова В.А. Больной шизофренией с многолетней ремиссией, совершивший убийство в состоянии невменяемости: психиатрический и психосоциальный аспекты (клинический случай). Психическое здоровье. 2019. №10. С. 60-67.
4. Дианов Д.А. Особенности больных с длительными сроками принудительного лечения (по данным зарубежной литературы): Аналитический обзор. М.: ГНЦ ССП Росздрава, 2007. 19 с.
5. Golenkov A., Large M., Nielsens O., Tsymbalova A. Forty-year study of rates of homicide by people with schizophrenia and other homicides in the Chuvash Republic of the Russian Federation // BJPpsych Open. 2022. Vol. 8. No. 1. pp. A406.

6. Golenkov A., Large M., Nielszen O. A 30-year study of homicide recidivism and schizophrenia // *Criminal Behaviour and Mental Health*. 2013. Vol.. 23. No. 5. pp. 347-355.

7. Golenkov A., Nielszen O., Large M. Systematic review and meta-analysis of homicide recidivism and schizophrenia // *BMC Psychiatry*. 2014. Vol.. 14. No. 1. pp. 46.

© *Васильева М.С., Голенков А.В., 2024.*